

УДК 595.773.4 (7)

Л. И. Федосеева

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ЗЛАКОВЫХ МУХ
РОДА *MEROMYZA* MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE)
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

[L. I. FEDOSEEVA. NEW DATA ON THE GENUS *MEROMYZA* MG. (DIPTERA,
CHLOROPIDAE) IN NORTH AMERICA]

Изучение злаковых мух на кафедре энтомологии Московского государственного университета было начато Е. С. Смирновым и проводилось под его руководством. Под его же руководством была выполнена первая ревизия фауны злаковых мух Северной Америки. Он придавал большое значение необходимости изучения фауны мух не только СССР, но и сопредельных стран, а также Северной Америки для понимания закономерностей географического распространения видов.

Первая ревизия неарктической фауны рода *Meromyza* была выполнена на большом материале из различных штатов США, включая Аляску, а также из Мексики и Канады. В Северной Америке было зарегистрировано 20 видов, 13 из которых оказались новыми (Федосеева, 1971). В обработанном тогда материале почти отсутствовали сборы из штата Калифорния; только два вида были указаны нами из Калифорнии.

Материал для данной статьи был передан нам на определение д-ром П. Арнаудом (P. Arnaud, Калифорния, Сан-Франциско, Академия наук). Этот материал представляет собой сборы преимущественно из Калифорнии, где обнаружено 8 видов рода *Meromyza*. Работа содержит описание 3 новых видов, сведения о фауне меромиз Калифорнии и некоторые данные по распространению ранее описанных видов.

Meromyza vladimirovae Fedoseeva, sp. n.¹

Голова продолговатая, ее длина немного превосходит высоту (см. в профиль). Лоб заметно выступающий, его длина перед глазами почти равна длине 3-го членика антенн. Ширина скул перед глазами едва уступает ширине 3-го членика антенн. Профиль лица заметно изогнутый, вибриссальный угол немного больше прямого. Глаза продолговато-овальные, с наибольшим диаметром параллельным нижнему краю головы. Высота глаза лишь в 2—2.5 раза превосходит высоту щек. На щеках слабые светлые щетинки без примеси черных. 3-й членик антенн продолговатый, более или менее прямоугольный со сглаженными углами. Ариста тонкая, светлая с более темным 2-м члеником. Щупики довольно короткие, слегка вздутые, черные в дистальной половине. Лобный треугольник светлый, неокайменный, его высота в полтора раза больше основания. Оцеллярное пятно небольшое, едва выходящее за пределы глазкового треугольника и в общем повторяющее его форму, черное. Затылок светлый, с двумя коричневыми продольными полосками и иногда еще с неясными пятнами по бокам.

Среднеспинка (до щитка) квадратная. Полосы среднеспинки неширокие, черные, матовые. Средняя полоса переходит на щиток. Гипоплевральное пятно черное, стерноплевральное коричневатое, часто с затемненными углами. Задние бедра умеренно утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем втрое. Последние членики лапок незатемненные.

Брюшко с одной или тремя прерванными полосами. Гениталии самца: гипоцигий с короткими светлыми щетинками; парамеры сильно склеротизованные, передние

¹ Вид назван именем Милицы Сергеевны Смирновой-Владимировой.

короткие и широкие, более или менее трапецевидные, их передний конец сужен, вытянут и слегка отогнут вниз; задние параметры довольно широкие и длинные, так что их свободный конец заметно выдается за нижний край передних (рис. 1); сурстили (эдиты) удлиненные, в основной половине с внутренней стороны немного вздуты, их концы слегка отогнуты наружу (рис. 2). Длина около 3 мм.

М а т е р и а л. Голотип: ♂, Калифорния — «Calif., Secret Cr., 3 mi S. Ravendale, Lassen Co. 5. VI. 1970, P. Rude». Паратипы: 1♂, Британская Колумбия — В. С. Elco, E. Kootenay 9. VII. 1949, H. Leech; 1♂, Колорадо — «Colo. Morley, 29 VIII 1921, C. D. Duncan; 1 ♀ — Calif. Secret Cr., 13 mi S. Ravendale, 5.VI.1970, O. Bryant».

Рис. 1—6. *Meromyza* Mg. Гениталии самцов.

1, 2 — *M. vladimirovae* sp. n.; 3, 4 — *M. modesta* sp. n.; 5, 6 — *M. opacula* sp. n. 1, 3, 5 — параметры; 2, 4, 6 — сурстили.

Новый вид весьма близок к *M. truncata* Fed., описанному из Айдахо и найденному также в Калифорнии. Их сближают одинаковые пропорции тела и окраска, а также форма передних параметров самца. Однако между этими видами имеются существенные различия. Голова у описываемого вида продолговатая, лицо скошено, профиль изогнут, в то время как у *M. truncata* голова в профиль почти квадратная, лицо не скошено назад, скулы относительно уже и лоб короче. Передние параметры самца у *M. vla-*

dimirovae sp. n. с коротким и слегка изогнутым отростком на переднем нижнем конце; передние параметры *M. truncata* почти квадратные и как бы обрубленные у самого основания, их передний конец без отростка.

Meromyza modesta Fedoseeva, sp. n.

Основная окраска зеленовато-серая.

Голова продолговатая, ее длина немного превышает высоту (см. в профиль). Лицо заметно скошено назад, отчето вибриссальный угол немного больше прямого. Профиль лица со слабой выемкой. Лоб выступает перед глазами не более чем на ширину третьего членика антенн. Высота глаза в 3 раза больше высоты щек. На щеках, помимо светлых щетинок, имеются черные, разбросанные вдоль нижнего края. 3-й членик антенн довольно крупный, четырехугольный, его длина превышает ширину почти вдвое. Ариста двуцветная: светлая, с черным 2-м члеником и черным же предвершинным участком концевой части. Щупики светлые, тонкие, с небольшим утолщением в дистальной половине. Лобный треугольник неокаймленный, но у основания боковые стороны коричневатые; основная половина треугольника гладкая и блестящая, передняя испещрена тонкими морщинами; высота лобного треугольника превышает основание. Оцеллярное пятно черное, угловатое, чаще пятиугольное, спереди уже, чем сзади. Затылок посередине с темным трапециевидным пятном, верхние углы которого касаются нижних углов лобного треугольника; затылочное пятно соединено с оцеллярным узкой черточкой.

Среднеспинка (до щитка) квадратная. Полосы среднеспинки довольно широкие, черные, со слабым валетом; иногда спереди полосы соприкасаются друг с другом. Средняя полоса переходит на щиток. Пятно на стерноплеврах желтое или коричневатое, гипоплевральное пятно черное. Задние бедра умеренно утолщенные, их ширина не более чем в три раза превосходит ширину задних голеней. Жилки крыльев коричневые.

Брюшко с темными перевязями или у светлых вариантов с тремя прерванными полосами. Гениталии самца: гипопигий с очень короткими светлыми щетинками; параметры сильно склеротизованные, черные, передние более или менее трапециевидные, со слегка волнистыми краями и вытянутым передним концом, задние широкие и длинные (рис. 3). Суртили удлинненные (рис. 4). Длина тела около 3,5 мм.

М а т е р и а л. Голотип: ♀, Калифорния — «Calif., Chimmunk Flat Tuolumne Co. 17.VI.1961, C. A. Toschi». Паратипы: 3 ♂ — «Calif., Leovit, Mdws Mono Co. 22.VI.1951, T. R. Haig»; 1 ♂ — «Calif., Sardine Cr. Elev. 8500', 28.VI.1951, J. MacSwein»; 1 ♂, 1 ♀ — «Calif., Cottonwood Cr. 9300' Mono Co., 10.VII.1961, H. Daly»; 1 ♀ — «Calif., Mono Co. Bdie, 2.VII.1964».

Окраской и общими пропорциями тела описываемый вид весьма напоминает *M. communis* Fed. и *M. pilosa* Fed., широко распространенных в Северной Америке, обычных, в частности, и в Калифорнии. Надежно различаются эти виды прежде всего по строению гениталий самца. Кроме того, в отличие от *M. modesta* sp. n. у *M. communis* не имеется черных щетинок на щеках, лобный треугольник не окаймлен, а полосы среднеспинки обычно двуцветные; у *M. pilosa* тело покрыто довольно длинными и густыми щетинками, стерноплевральное пятно двуцветное, в то время как у нового вида волосистой покров обычный, а пятно на стерноплеврах одноцветное желтое.

С другой стороны, формой параметров самца *M. modesta* sp. n. напоминает *M. affinis* Fed., описанного из штатов Юта и Колорадо (США), и *M. rohdendorfi* Fed., распространенного в Европе. От обоих видов *M. modesta* sp. n. отличается деталями строения гениталий, а также наличием черных щетинок на щеках, продолговатой головой, скошенным назад лицом; от *M. affinis* — еще и светлыми щупиками, а от европейского вида — черными одноцветными полосами.

Meromyza opacula Fedoseeva, sp. n.

Общая окраска коричневая.

Голова продолговатая. Лоб сильно выступающий, его длина перед глазами почти равна длине 3-го членика антенн. Профиль лица прямой, невьемчатый, лицо сильно (примерно на 45°) скошено назад, вибриссальный угол тупой. Скулы узкие, их ширина в 2 раза меньше, чем ширина 3-го членика антенн. Высота глаза в 3 раза превышает высоту щек. Длина лба (см. сверху) в полтора раза больше его ширины. На щеках слабые светлые щетинки без примеси черных. 3-й членик антенн слегка продолговатый, крупный, заметно опухевший, спереди он немного уже, чем у основания. Ариста коричневатая, двуцветная: 1-й членик у основания светлее, чем в дистальной половине, а 2-й членик значительно темнее ее концевой части. Щупики довольно длинные, заметно вздутые, черные. Лобный треугольник испещрен тонкими продольными морщинами, боковые стороны лобного треугольника темно-коричневые, его высота превышает основание в полтора раза. Оцеллярное пятно черное, крупное, продолговатое.

Затылок темный, рисунок на затылке в виде расправленных крыльев бабочки с окончатými светлыми пятнами, центральная часть затылочного пятна соединена с оцеллярным.

Среднеспинка слегка продолговатая, полосы среднеспинки черные, со слабым налетом, очень широкие, спереди и сзади сливающиеся.¹ Щиток с черной широкой полосой. Пятна на мезо- и гипоплеврах черные, стерноплевральное — двуцветное: черное, с коричневатой матовой серединой. Задние бедра умеренно утолщенные, их ширина в 3 раза превышает ширину задних голеней. Жилки крыльев темно-коричневые. Брюшко узкое, с черными широкими перевязями. Гениталии самца: параметры сильно склеротизованные, передние широкие у основания, их свободный конец тонкий; задние узко-треугольные, по величине превышают передние и выступают за их нижний край на половину своей длины (рис. 5). Сурстели широкие, треугольные (рис. 6). Длина тела 3 мм.

М а т е р и а л. Голотип: ♂, Мексика — «Mex., Lomatán, 3 mi SW, Chiapas, 5.III.1953».

Сочетанием таких признаков, как черные щупики, окаймленный лобный треугольник, умеренно утолщенные задние бедра, описываемый вид напоминает североамериканские виды *M. bipunctata* Fed., *M. affinis* Fed. и *M. mutabilis* Fed., а также *M. nigriventris* Macq. (весеннее поколение), имеющий голарктическое распространение. Однако от перечисленных видов *M. opacula* sp. n. отличается прежде всего строением гениталий самца. Кроме того, эти виды, за исключением *M. mutabilis*, в отличие от нового имеют невысокий лобный треугольник, где высота равна основанию; у *M. affinis* значительно тоньше задние бедра, а у *M. bipunctata* расширяющаяся кайма лобного треугольника образует характерные пятна, чего не наблюдается у нового вида. Наконец, от всех упомянутых видов *M. opacula* sp. n. отличается продолговатой головой, выступающим перед глазами лбом, скошенным лицом, тупым вибриссальным углом.

С другой стороны, формой параметров самца *M. opacula* sp. n. напоминает палеарктический вид *M. curvinervis* Ztt. (= *hybrida* Pét). Однако, помимо деталей строения гениталий самца, эти виды отличаются и многими основными признаками. Например, у *M. curvinervis* иные, чем у нового вида, пропорции головы, а именно: короткий лоб, прямой вибриссальный угол, узкие скулы, а также неокймленный лобный треугольник и светлая окраска полос среднеспинки.

Всего в исследованном материале было обнаружено 12 видов *Meromyza*, 8 из которых найдены в Калифорнии. О видовом составе меромиз в Калифорнии было известно следующее. Прежде всего, Беккер (Becker, 1912) в монографии по неарктическим *Chloropidae* приводит для Калифорнии один вид — *M. pratorum* var. *americana* Fitch. Сейчас, когда самостоятельность этих двух видов не подвергается сомнению, неясно, какой вид имелся в виду в действительности. Но, судя по замечанию Беккера, что повреждались стебли ржи и пшеницы, речь шла о *M. americana* Fitch. Затем было известно, что ареал распространения *M. pratorum* Mg. в направлении с севера на юг доходит до Калифорнии (Sabrosky, 1965). Наконец, при обработке материала Вашингтонского музея мы указали для Калифорнии 2 вида — *M. communis* Fed. и *M. pilosa* Fed. (Федосеева, 1971).

Сейчас нам из Калифорнии известны следующие виды: *M. communis* Fed., *M. pilosa* Fed., *M. marginata* Beck., *M. mutabilis* Fed., *M. truncata* Fed., *M. nigriventris* Macq., *M. vladimirovae* sp. n. и *M. modesta* sp. n. Краткие сведения об этих видах приводятся ниже.

M. communis Fed. Один из самых обычных и широко распространенных в Северной Америке видов, ареал которого протянулся от Аляски до Мексики включительно и от Орегона и Калифорнии на западе до Виргинии на востоке США. В Калифорнии обнаружен в различных пунктах (всего 65 экз.). Наиболее ранние сроки лёта — 18 V, поздние — 17 X. Сезонная изменчивость не выражена.

¹ Возможно, здесь имеет место сезонная изменчивость окраски (материал был собран 5 III), вследствие которой мухи весеннего поколения бывают значительно темнее окрашены, чем летней.

M. pilosa Fed. Этот вид также обычен в Калифорнии — просмотрена большая серия экземпляров из разных пунктов (75 экз.). Найден, кроме того, в штатах Орегон, Вашингтон, Юта, Аризона, Невада, а также в Мексике. Ранние сроки лёта — 17 III, поздние — 11 IX. Замечена значительная сезонная изменчивость в окраске: у мух весеннего поколения полосы среднеспинки очень широкие, часто слившиеся спереди, брюшко сплошь черное, щупики могут быть затемненными на конце, а лобный треугольник окаймленный; замечено также значительное увеличение числа черных щетинок на щеках.

M. marginata Beck. Просмотрено 52 экз. из разных пунктов Калифорнии. Ранние сроки лёта — 26 III, поздние — 10 IX. Замечено, что у мух весеннего поколения темный рисунок более интенсивный, чем у летних, но изменчивость выражена в меньшей степени, чем у предыдущего вида. Кроме Калифорнии, отмечен в штатах Орегон, Айдахо, Вайоминг и Вашингтон.

M. mutabilis Fed. описан был нами из Айдахо. В Калифорнии найден: «1 ♂, 8 mi NW Chester Plumas Co. 18.VIII.1958; 1 ♀, Sonora Pass Mono Co. 10.VIII.1960; 1 ♀, Cottonwood, Cr. 9, 300', Mono Co. 10.VII.1961; 1 ♂, Gombot Lake Siskiyou Co. 28.VI.58; Leavit Mdw Mono Co. 28.VI.1951».

Кроме того, 2 экз. были обнаружены в штате Юта: «Ut, Swan Cr. Rich. Co. 7.IX.1921». Сезонной изменчивости не наблюдается.

M. truncata Fed. описан также по материалу из Айдахо. Найден в Калифорнии: «2 ♂, 2 ♀, New Pine, Creek, Mono. Co. 29.VII.1929».

M. nigriventris Macq. Только один экземпляр найден в материале из Калифорнии — «New Pine Creek. Modoc Co. 29.VII.29». Летняя форма. Известен также из штатов Орегон, Вашингтон, Айдахо, Юта. В восточной половине США не обнаружен. Широко распространен в Палеарктике.

О двух новых видах *M. vladimirovae* sp. n. и *M. modesta* sp. n. сообщалось выше при их описании.

Как видно из приведенного списка, в Калифорнии не были отмечены такие известные в Северной Америке виды, как *M. pratorum* Mg. и *M. americana* Fitch, о которых упоминалось в литературе. *M. americana* широко распространен по всей Северной Америке, по-видимому, кроме Тихоокеанского юга; этот вид заметно вредит всюду хлебным злакам. Другой вид — *M. pratorum* — голарктический, в Северной Америке распространен в более северных районах, как и другие, близкие к нему виды: в Северной Америке это *M. flavipalpis* Mall., *M. rara* Fed. и *M. frontosa* Fed. В данном материале *M. pratorum* встретилась из штата Монтана, а также из Британской Колумбии.

Наконец, следует отметить новую находку вида *M. sabroskyi* Fed. в Британской Колумбии; вид был описан нами из штатов Небраска, Северная Дакота и Монтана.

ЛИТЕРАТУРА

- Федосеева Л. И. 1971. Ревизия неарктических видов злаковых мух рода *Meromyza* (Diptera, Chloropidae). Энтом. обозр., 50, 4: 914—930.
Besker Th. 1912. Chloropidae, T. IV. Nearktische Region. Ann. Mus. Nat. Hung., X: 23—25.
Sabrosky C. W. 1965. Chloropidae. In: A Catalog of the Diptera of America North of Mexico: 773—793.

Кафедра энтомологии Московского
государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

SUMMARY

The descriptions of 3 new species of the genus *Meromyza* Mg. from North America are given: *M. vladimirovae* sp. n. (U.S.A.: California, Colorado; Canada: British Columbia), *M. modesta* sp. n. (California), *M. opacula* sp. n. (Mexico).